

Наталія ШАТІЛОВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

БУКОВИНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

Антропоцентричний характер наукових студій сьогодення розкриває мову не лише як лінгвістичне явище, своєрідну систему знаків, а передусім як унікальну ознаку етносу, невіддільну частину його історії, своєрідне вмістилище народного духу, що відображає національний образ мислення, світовідчуття й світосприймання (В. Грещук, Н. Гуйванюк, В. Жайворонок, С. Єрмоленко, В. Кононенко, П. Кононенко, В. Русанівський та ін.). Виходячи за межі власне лінгвістичної наукової парадигми, автори мовознавчих досліджень вивіщують роль української мови «як концентра українознавства» (Єрмоленко, 2007 : 5), описуючи різноманітні засоби вираження національно-мовної картини світу, аналізуючи вияви національно-культурного компонента в тексті, окреслюючи функційний потенціал мовних знаків етнокультури тощо.

Цінним джерелом для українознавчих студій постає жива народна мова з її регіональними особливостями, адже «у словах, здавна створених народом, успадкованих і збережених наступними поколіннями, відображено історичний поступ народу, його різноманітне трудове життя, його світогляд, звичаї, вірування тощо» (Гуйванюк, 2005 : 8889). Специфіку національно-мовної картини світу вивчають і через дослідження індивідуально-авторських картин світу, які відображають сферу ментальності народу, літературу якого представляє той чи той автор. Особливо цікавими в цьому контексті є художні тексти письменників, які представляють конкретний культурно-етнографічний регіон країни і, як наслідок, специфіку його мовного простору. Наші наукові спостереження сконцентровані на творчості Сидора Воробкевича – видатного буковинського письменника, який доклав чимало зусиль для розвитку й утвердження на Буковині української мови на народній основі в другій половині ХІХ ст. Мета розвідки – проаналізувати мовні засоби вираження мовної картини світу буковинців у мові художніх творів митця.

Мовний простір художніх текстів С. Воробкевича, на наше глибоке переконання, є цінним джерелом для дослідження буковинської повсякденно-побутової культури. Незважаючи на те, що вивчав українську мову майстер слова самостійно, усе ж він був дуже добре обізнаний зі звичаями, традиціями, побутом своїх краян, провівши чимало часу в гірських селах, живучи серед селян, спостерігаючи за місцевим побутом, пор.: *У стаї на полонинах уже і на гусянку не доять; газди-фрунташі уже з літовиська маржину позганяли, а*

дівчата коло ботальниць і терлиць так зивають ся, що думав бись, що їм уже завтра під вінець ставати (Воробкевич, II : 150).

Мову письменника насичують численні назви на означення: одягу (*гачі, горботка, запаска, лянка, камізелька, киптар, сердак, струка, сподні, сурдут*); взуття (*опинки, патинки, постолі*); головних убрів (*бриль, крисяня, кучма, очіпок, перемітка, фес*), прикрас (*бинда, тердан, кутас, пава, пацьорки, салба, тасема, чічка*), аксесуарів (*мошенка, тайстра, тобівка, пулярес, черес, ширинка*), їжі (*бриндзя, вурда, гусянка, книш, кулеша, юшка*); напоїв (*ганищівка, гарак, гербата, дереняк, нежурниця*), посуду (*бербениця, збан, коновка, плоска, пугар, раква*), господарських об'єктів (*бурдей, гамбаль, дійник, кліть, колешня, колиба, пивниця, спіжарня, стая, шпихляр*); знарядь і предметів праці (*барда, бич, воловід, дараба, дзюбак, клевец, курмей, рискаль*); обрядових предметів та обрядодій (*віно, галунка, забава, заводини, крижмо, обзорини, приніс*); танців і мелодій (*аркан, гуцулка, дрібушка, коломийка*); зброї (*бреч, ганчар, твер, кріс, стрільба, сцизорик, чепілик*), музичних інструментів (*теленка, трембіта, флюяра, шездара*) тощо, напр.: *Чорногорські дівчата як закинуть на груди чорні довгі коси, повнісінькі стрічок і тасем, як приберуться у багряню струку, у шовкові мережані сорочки, то думаєш, що якісь пави* (Воробкевич, II : 74).

С. Воробкевич детально описує особливості буковинського побуту, інколи вдаючись майже до фотографічного змалювання: зовнішнього вигляду персонажів: *Зворухнув ся Стефан, приодів ся в свій гуцульський стрій, в крисяню з павами, в ретязі і ремені, в лляну, заполючию вишивану сорочку, черчикові шаровари і сірак з китицями, на котрім медаль золотив ся* (Воробкевич, II : 145); хатнього начиння: *А хата не хата, але крамниця; усяким добром по саму стелю набита; пестрі вовняні скорци, налавники, кожухи, кептарі і сердаки лежали, наче снопи в стозі; в писаних, крамських, кованих скринях, білілися сріблом і лляні полотна* (Воробкевич, II : 239); кухонного посуду: *...в політированім замиснику під шклом стояла рядом срібна посуда: миски, фарфурки, таці і панські пугари та карафки* (Воробкевич, II : 346); розташованих на подвір'ї об'єктів: *Ціле обійсте єго із стайнею, стодолою, кошницями і гамбарями виглядало як панський двір* (Воробкевич, II : 238); пейзажних описів: *Зазуля там у гаю ще доковує, бузьки багнами та мочарами мандрують, худібка розкішно пасеть ся, а гуцульські флюяри та трембіти голосять далеко!* (Воробкевич, II : 33) тощо.

Отже, етномаркована лексика в художніх текстах С. Воробкевича – засіб художньо-образної конкретизації дійсності. Такі слова виконують гносеологічну функцію, знайомлячи читача з особливостями побуту, матеріальної і духовної культури буковинців як невіддільної частини українського етносу, надаючи тексту народознавчого характеру.

Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

ЛІТЕРАТУРА

- Гуйванюк, Н. В. (2005). Українознавчі аспекти живої народної мови. *Українознавство*, 4. 87–91.
- Єрмоленко, С. Я. (2007). Мова і українознавчий світогляд. Київ: НДІУ.
- Твори Ізидора Воробкевича (1911). Львів: Вид-во товариства «Просвіта». Т. 2: *Оповідання* (Серія «Руська письменість»).

